

Metoda ARCHI: orodje za določanje vitalnosti dreves

B. Snoussi, B. Chapelet, C. Drénou, G. Sajdak

Splošne informacije o operativni skupini SPNA

Projekt SPNA (Precizno gozdarstvo v regiji Nova Akvitanija) je financiran s Programa za razvoj podeželja Poitou-Charentes 2014/2020 - razpis za podukrep 16.1 Operacija A „Podpora za ustanavljanje in delovanje operativnih skupin EIP“ - Ukrep 2 „Financiranje operativnih skupin“. Začetni cilj projekta SPNA je razvoj in diseminacija inovativnih orodij, ki so bila razvita pred kratkim, ali pa so blizu implementacij z namenom olajšanja in spodbude k trajnostnem gospodarjenju z obmorskim borom (*Pinus pinaster*) in pravim kostanjem (*Castanea sativa*) v francoski regiji Nova Akvitanija. Operativna skupina si prizadeva k razvoju in razširjanju tehničnih in ekonomskih orodij za pomoč upravljalcem pri njihovih gozdnogojitvenih odločitvah in ovrednotenju stanja in možnega potenciala določenih lokalnih vrst v kontekstu podnebnih sprememb.

Koordinator projekta je bil Inštitut za razvoj gozdarstva (IDF), Oddelek za uporabne raziskave in razvoj Nacionalnega centra za lastnike gozdov (CNPF), angleško: Institute for Forestry Development, the applied research and development department of the National Center of Forest Ownership. Pri projektu je sodelovala tudi lokalna delegacija CNPF iz Nove Akvitanije. Projekt vključuje deset lokalnih gozdarskih partnerjev in deležnikov s področja raziskav, raziskav in razvoja, javnega in zasebnega gospodarjenja z gozdovi ter predstavnike lastnikov gozdov in lokalnih oblasti. V projekt so vključeni: Alliance Forêts Bois, CC Fumel Vallée du Lot, Oddelek za zdravje gozdov (Department of Forest Health - DSF) francoskega Ministrstva za kmetijstvo in prehransko neodvisnost (French Ministry of Agriculture and Food Sovereignty - MASA), EI Purpan, FCBA, GDF Sud-Dordogne, IGN, INRAE, ONF Centre-Ouest-Aquitaine.

1. Uvod

Odziv dreves na hitre podnebne spremembe je negotov. Leta 2010 je bila razvita metoda ARCHI, njena kratica pa izhaja iz besede „arhitektura“.

Cilj metode ARCHI je ponuditi terensko vizualno diagnostično metodo za oceno odpornosti dreves. Metoda je vodila do izdelave določevalnih ključev ARCHI.

Po površini je v regiji Nova Akvitanija pravi kostanj druga najpomembnejša drevesna vrsta med listavci, saj v regiji porašča več kot 250 000 ha površine in ima 38 400 m³/leto skupnega letnega volumenskega prirastka, kar predstavlja 35 % prirastka pravega kostanja na območju celotne Francije. Njegovo upadanje je za gozdarske strokovnjake zaskrbljujoče, in odpira ključna vprašanja diagnosticiranja stanja in zdravlja dreves. Pravi kostanj je v Franciji tretja najbolj razširjena vrsta listavcev, pri čemer francoski predstavljajo kar 50 % svetovnih kostanjevih gozdov.

Usposabljanje v metodi ARCHI, ki se uporablja za pravi kostanj je potekala v sklopu operativne skupine SPNA.

2. Metoda ARCHI, dvojno določanje

Metoda ARCHI je vizualno diagnostično orodje za oceno propadanja in odpornosti dreves. Omogoča nam, da nas včasih začasni simptomi ne zavedejo pri določitvi stresnega stanja dreves, preden ne poznamo njihovega naravnega razvoja.

Temelji na morfološki analizi drevesa, vej in vejic.

Diagnoza ontogeneze

Vsaka vrsta ima več kategorij osi drevesa in krošnje, s točno določenimi funkcijami, ki tvorijo arhitekturno enoto (AU) določene.

Slika 1: Primer razvoja drevesa (primer hrasta doba, *Quercus robur* L) s podrobnostmi osi krošnje. (slika 1.1: mlado drevo; slika 1.2: odraslo drevo; slika 1.3: zrelo drevo; slika 1.4: senescentno drevo.)
© Christophe Drenou in Grégory Sajdak – CNPF IDF

Krošnja mladega drevesa postaja bolj okrogla, kar je najpogosteje posledica podvajanja AU v glavnih vejah, ki se nato podvajajo v manjših in manjših vejah, skladno z genskim zapisom vrste. Ontogenetska diagnoza je določanje razvojne stopnje drevesa. Ločimo štiri stadije razvoja drevesa (slika 1): mlado, odraslo, zrelo in senescentno drevo.

Morfološka analiza

Tako kot vsi živi organizmi so tudi drevesa izpostavljena različnim stresnim dejavnikom. Zdravo drevo se lahko zaradi vpliva okolja znajde v stresnem stanju, vendar se ob ugodnih pogojih pogosto ponovno opomore in na ta način razvije svojo odpornost.

Slika 2: Primer normalnega razvejanja (slika 2.1) in osiromašenega razvejanja (slika 2.2) pri hrastih (*Quercus robur*, *Q. petraea*, *Q. pubescens*).
© Christophe Drenou in Grégory Sajdak – CNPF IDF

Slika 3: Predstavitev treh vrst nadomestnih poganjkov po metodi ARCHI: ortotropni (slika 3.1), plagiotropni (slika 3.2) in ageotropni (slika 3.3) pri hrastih (*Quercus robur*, *Q. petraea*, *Q. pubescens*).
© Christophe Drenou in Grégory Sajdak – CNPF IDF

Ta cikel je pogost in pripomore k dolgoživosti dreves. Po drugi strani pa lahko drevo, ki je podvrženo prevelikemu stresu ali pa mu je izpostavljeno predolgo, ali pa če se stresni dejavnik ponovno pojavi prehitro, postane situacija bolj komplicirana. Odklon od normalnega stanja je tako velik, da je presežena točka povratka. Drevo je nato v stanju nepovratnega propada, v tako krhkem stanju, da je potrebnih le nekaj oteževalnih dejavnikov, da pride do neizogibnega odmrtja drevesa.

Za oceno te dinamike je bila razvita metoda ARCHI, ki temelji na vizualni analizi morfologije drevesa. Po njenem načelu se izvedeta dva niza opazovanj.

Prvi se nanaša na simptome degradacije drevesne krošnje (oslabljene veje, izguba apikalne dominancne, odmiranje itd.) (slika 2). Drugi niz se nanaša na proces obnove krošnje (razvoj nadomestnih poganjkov) (slika 3), ki imajo po stresnem dejavniku odločilno in pozitivno vlogo (zaraščanje ran, ponovna rast). S preučevanjem ravnovesja med procesi degradacije in obnove lahko opravimo diagnozo drevesa. Če povzamemo, metoda ARCHI temelji na opazovanju morfologije dreves v različnih stadijih ontogeneze, pri čemer se uporabljajo simptomi degradacije (morfološki markerji) in dinamika odpornosti (nadomestni poganjki), ki se opazujejo na celotnem drevesu. Metoda razkriva nelinearno dinamiko odziva drevesa na stres.

Slika 4: Predstavitev ključa za določanje morfologije za hraste (*Quercus robur*, *Q. petraea*, *Q. pubescens*).
 © Christophe Drenou in Grégory Sajdak – CNPF IDF

3. ARCHI: terensko orodje

Orodje je v obliki učnih kartic s shemami, ki vsebujejo opombe.

Trenutno ima svoje morfološke ključe osemnajst vrst ali skupin vrst (slika 4).

Seznam listavcev je sledeč: *Castanea sativa* (pravi kostanj), *Quercus robur* (hrast dob), *Q. petraea* (hrast graden), *Q. pubescens* (puhasti hrast), *Q. suber* (hrast plutovec), *Q. ilex* (črnika), *Fagus sylvatica* (navadna bukev), *Platanus x acerifolia* (javorolistna platana).

Seznam listavcev je sledeč: *Pseudotsuga menziesii* (navadna ameriška duglazija), *Picea abies* (navadna smreka), *Pinus pinaster* (obmorski bor), *P. sylvestris* (rdeči bor), *P. nigra* (črni bor) (ssp. *nigra*, ssp. *laricio* var. *corsicana*, ssp. *salzmannii*) *Pinus mugo* var. *rostrata* (rušje), *Abies alba* (navadna jelka), *Cedrus atlantica* (atlaška cedra).

Ključni za določanje morfologije vključujejo tri sklope opazovanj: zaporedno strukturo (ali ontogenetsko diagnozo), simptome degradacije krošnje in procese obnove.

Slika 5: Shematski diagram metode ARCHI in povezanih tipologij.

© Christophe Drenou in Grégory Sajdak – CNPF IDF

Vsak ključ opazovalca vodi z binarnimi vprašanji, ki vodijo do sedmih različnih diagnoz (zdravo drevo, drevo pod stresom, odporno drevo, drevo z upadajočo krošnjo, propadajoče drevo, nepovratno propadajoče drevo, odmrla drevo) (slika 5). Poleg tega se teh sedem diagnoz kombinira s štirimi stadiji razvoja, kar nam da skupno 16 kombinacij za *Castanea sativa* (pravi kostanj) in 19 za *Cedrus atlantica* (atlaška cedra).

Orodje je namenjeno predvsem različnim tehničnim deležnikom (upravljalcem, tehničnem osebju, arboristom itd.), da se jim zagotovi nasvete o gospodarjenju in spremljanju gozdnih sestojev. Prav tako ima za pedagoške delavce izobraževalno vlogo. ARCHI je lahko uporaben na več področjih kot so biologija, gozdarstvo, avtekologija in genetika.

4. Zaključki

Metoda ARCHI nam omogoča ugotovitev pretekle in sedanje dinamike dreves ter, vsaj kratkoročno, napovedati njihov nadaljnji razvoj. Omogoča nam ugotoviti, ali je propadanje drevesa še reverzibilno (povratno) ali ireverzibilno (nepovratno). Pomaga se nam izogniti zavajanju zaradi včasih začasnih simptomov, kot so osip listov ali odmiranje vej in prepoznati naravno odmrla drevesa zaradi starosti in propadanja. Razlaga nelinearno dinamiko odziva dreves na stresne dejavnike, vključuje botanične posebnosti posameznih drevesnih vrst upošteva opazovanje nadomestnih poganjkov. Nazadnje določa hierarhijo potrebnih opazovanj v obliki opazovalnih ključev.

Za natančno diagnosticiranje z metodo ARCHI je potrebna učna faza. Opazovanja so še zahtevnejša v gostih in visokih gozdnih sestojih. Težave pri opazovanju niso značilne le za ARCHI. Povezane so z višino dreves, gostoto, nakloni itd. S temi težavami se srečujemo pri vseh vizualnih metodah.

Pri jelki lahko prisotnost bele omele močno zakrije morfologijo na znatnem delu krošnje, zaradi česar je metoda neuporabna. Metoda ARCHI ne opredeljuje zdravstvenega stanja dreves, temveč odraža njihovo sposobnost premagovanja danih razmer ali stresnih dejavnikov. Metoda ne ugotavlja vzrokov propadanja dreves in ne pojasnjuje razlik v odzivu dreves znotraj sestoja. Diagnozo z metodo ARCHI je mogoče narediti le na prevladajočih drevesih, vladajočih drevesih in sovladajočih drevesih, saj dejavnika konkurence pri metodi ne moremo upoštevati.

Koordinator projekta SPNA-Diff, ki ga financirata Evropska unija (FEADER) in regija Nova Akvitanija je Inštitut za razvoj gozdarstva (IDF), njegov cilj pa je prenos znanja in spretnosti na področju novih veščin in tehnologij, od katerih so številne nastale v operativni skupini SPNA.

Further information

Več informacij o metodi ARCHI najdete na spletni strani Nacionalnega centra za lastnike gozdov (CNPf) na spodnji povezavi:

<https://www.cnpf.fr/nos-actions-nos-outils/outils-et-techniques/archi>.

Na povezavi je Angleški prevod članka, objavljenega v znanstveni in strokovni reviji Forêt & Innovation št. 12 (The ARCHI method, a key to understand trees, Christophe Drénou, 2025):

https://www.cnpf.fr/sites/socle/files/2025-03/Article%20Archi%20EN_F12_2025.pdf.

Več informacij o operativni skupini SPNA najdete na strani Nacionalnega centra za lastnike gozdov (delegacija Nove Akvitanije) na spodnji povezavi:

<https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/nos-actions/reseaux-d-experimentations-et-d-etudes/le-changement-climatique>.

Na povezavi do spletne strani Nacionalnega centra za lastnike gozdov najdete več informacij o projektu SPNA-Diff:

<https://www.cnpf.fr/actualites/projet-spna-diff-les-videos-et-fiches-techniques-sont-disponibles>.

Contacts

Benjamin Chapelet, benjamin.chapelet@cnpf.fr

Bilal Snoussi, bilal.snoussi@cnpf.fr

Matevž Triplat, matevz.triplat@gozdis.si

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

